

Los OVNIS de *Diez Minutos* en la década de los cincuenta

Ignacio Cabria ha demostrado de forma bastante convincente¹ que a finales del año 1950 «los platillos volantes eran en España un fenómeno firmemente constituido en el imaginario colectivo»². En 1951 hizo su aparición la revista *Diez Minutos*.

Durante el último año y medio he tenido oportunidad de revisar un buen número de los ejemplares de su primera década³. Este trabajo documental me ha permitido obtener diversos artículos sobre platillos volantes, cuyo listado de referencias se adjunta de forma anexa. La notable frecuencia con la que aparece el tema de los platillos volantes y la forma con la que lo hace confirman efectivamente la tesis de Cabria.

Lo que sigue son unas pinceladas sobre su contenido, no un estudio detallado ibliométrico o sociológico.

Una revista de actualidad

Diez Minutos aparece como un semanario de actualidad. Su vocación le lleva a una dedicación casi exclusivamente internacional. Su formato nada tenía que ver con las publicaciones del corazón de nuestros días, incluido el *Diez Minutos* de los noventa, que incorporan una calidad de presentación con grafía e imágenes a todo color que hubiera parecido extraterrestre a quienes maquetaban aquella publicación. Su tamaño estaba a medio camino entre un DIN A4 y un DIN A5 (25,7cm de alto por 17,4 de ancho) y tenía 24 páginas sin numerar. La portada y contraportada era a dos tintas, negra y roja, el único lujo de la publicación realizada sobre el malísimo papel empleado en esa época. Las noticias y reportajes no iban firmados.

Se mezclaban noticias sobre la princesa Margarita, la posible curación del cáncer, los concursos de belleza o el entrenamiento de los hombres rana británicos. Los fenómenos «forteanos»⁴ no eran nada inusuales. Cabe destacar las

referencias a fantasmas, en Gran Bretaña especialmente, y de manera muy notable noticias sobre el yeti y en menor medida sobre el monstruo del lago Ness. No es que fueran semanales, pero se pueden encontrar asiduamente noticias que rara vez alcanzan media cara.

En el terreno que nos ocupa, el de los platillos volantes, las noticias se comunican de una forma bastante aséptica. Muchas tienen relación con avistamientos recientes, pero otros se refieren a las revelaciones de Adamski, tomado entonces por un científico norteamericano o al origen incierto de los platillos, ora alguna de las dos superpotencias (o sus aliados), ora Marte o Venus. Los títulos adjuntados son bastante elocuentes para poderse hacer una idea de lo que se publicaba.

Algunos números de *Diez Minutos* dedicaron tres páginas al

tema de los platillos volantes, extensión bastante excepcional para dicha publicación. Ese es el caso, por ejemplo del 27 de abril de 1952 donde se aglutinan diferentes epígrafes bajo el título genérico de «VISITANTES DE OTRO MUNDO». Una entradilla en un recuadro nos sitúa en el contexto: «Se ha escrito mucho sobre los platillos volantes... Ahora, el tema ha saltado de nuevo a los grandes rotativos del mundo. *Collers's*, *Life* y *Paris-Match*, concretamente, han dedicado muchas páginas a la cuestión. *Diez Minutos* ofrece un resumen de los más interesante de los muchos trabajos leídos»⁵. Resaltemos de estas páginas un breve extracto del libro *Behind the flying saucers* de Frank Scully⁶, sobre un platillo volante estrellado en Aztec, Nuevo México (EE.UU) con alienígenas sin vida en su

interior y cuyo contenido *Diez Minutos* compara con la prosa de H. G. Wells o Julio Verne. (Ver ilustración de la derecha).

Otros artículos posteriores aparecieron en una página titulada «El platillo. Rincón dedicado a informaciones marcianas». Uno de enero de 1955 se hace eco de la posible relación de los máximos en la distribución de avistamientos de ovnis y las oposiciones de Marte. Pero el origen de la noticia no eran Aimé Michel o Jimmy Guieu de Francia, que lo habían propuesto en 1953, sino un italiano, el profesor Vocca. Ese mismo año 1955, Eduardo Buelta publicaba *Astronaves sobre la Tierra*⁸ en la que se exponía la misma hipótesis..

La prueba más patente que he encontrado del protagonismo que habían tomado los platillos volantes en los medios de comunicación fue el concurso organizado por *Diez Minutos* a mitad de la década titulado «el platillo volante para Marte».

En resumen, las bases consistían en lo siguiente: todas las semanas se publicaba un «Mapa Mundi» - que ocupaba una cara entera, ver ilustración- cruzado por 80 meridianos y 40 paralelos. De uno de los 3.200 puntos de intersección partía cada semana un «Platillo Volante» para Marte. El lector debía marcar uno de ellos y esperar que coincidiera con uno previamente establecido y guardado en sobre lacrado por la Dirección de la publicación. Una semana después se abría en presencia de doce lectores, los doce primeros que llegaran a la redacción, y se determinaba el ganador. Si no había acierto, el premio se acumulaba y, por contra, si coincidía más de uno, se recurría a un sorteo. La cantidad ofrecida era la nada despreciable cifra de 1.000 pta (la revista costaba 1 pta), sin contar las posibles acumulaciones. Y un detalle curioso: a los acertantes, independientemente de si eran agraciados con el premio en metálico, se les enviaba el «Salvoconducto de buena voluntad para el planeta Marte»...

La popularidad de Fernando Sesma⁹ después de sus colaboraciones ufológicas en el diario *Madrid* en 1954 le llevan a publicar, a partir de 1955, una serie de

«YO ESTUVE DENTRO DE UN PLATILLO», ASEGURA UN SABIO NORTEAMERICANO

Porque en Nuevo Méjico, cayeron tres

La pasada semana corrió por la prensa del mundo esta noticia:

«Ottawa. Tres platillos volantes con «los hombreitos» a bordo, han sido encontrados en el terreno de pruebas atómicas de Nuevo Méjico, según ha dicho la emisora CROY.

La emisora declaró que los tres platillos volantes habían sido encontrados casi intactos y que medían de veinte a treinta metros de diámetro. A bordo había dieciséis cadáveres parecidos a seres humanos y que medían alrededor de un metro de altura.

«El metal de los platillos es tan duro—añade la emisora—que no pudo perforarlo una perforadora eléctrica; pero al mismo tiempo tan ligero como el aluminio. Los platillos están contruidos en forma que puede girar rápidamente sobre un eje.»

Sobre este mismo tema, bueno será recordar esos párrafos que se leen al comienzo del libro editado en Estados Unidos por Frank Scully, y que parecen tomados de un texto de Julio Verne o de H. G. Wells. El testimonio, según Scully, se debe a un sabio americano, que fue quien vió el platillo volante y «lo que había dentro. El relato dice así:

«Permanecimos dos días alrededor

del platillo volante sin atrevernos a aproximarnos a él. Intentamos saber, por medio de contadores Geiger y aparatos de detección similares, si era peligroso acercarse... Al cabo de dos días llegamos a la conclusión de que el misterioso aparato era inofensivo. Nada parecía indicar que en su interior hubiese seres humanos. Por lo pronto, el artefacto no contaba, a primera vista, con puerta alguna: la única abertura visible era una especie de lucerna. Creímos que era de cristal, pero más tarde comprobamos que estaba hecha de una sustancia transparente, a base de una materia distinta. La lucerna estaba rota y mediante una larga barra de acero arrancamos la abertura, al objeto de poder mirar al interior. Con gran estupefacción descubrimos dentro del misterioso aparato dieciséis cadáveres de extraños seres, cuya talla oscilaba de los 0,90 centímetros al metro... Eran completamente semejantes a hombres, salvo en la estatura y el color de la piel, un poco más oscuro... Tal descubrimiento nos hizo suponer que debía existir una puerta que permitiese el acceso al interior. Hurgando dentro del aparato con la barra de acero acertamos a apretar un botón que accionó el mecanismo de una puerta, invisible a simple vista, que se adelantaba perfectamente al exterior del platillo volante. Entonces pudimos entrar en el aparato...»

Artículo procedente del nº 35 de *Diez Minutos* (27 de abril de 1952)

artículos de una página sobre los platos voladores en *Diez Minutos*. Contrariamente a lo que era habitual se incluye un recuadro con la leyenda: «Información seleccionada por Sesma». Estos artículos dieron pie a otros sobre astrología, grafología, interpretación de los sueños y otros métodos adivinatorios, o un curso de radiestesia en varias lecciones (1957). Su abanico de posibilidades había aumentado en *Diez Minutos*, ya que desde 1956 se publicaba *El Gráfico*, con una periodicidad mensual y con la misma calidad de edición. Allí encontramos, por ejemplo, un curioso artículo sobre comunicación no-verbal¹⁰.

Paralelamente a sus colaboraciones aparecen pequeños anuncios ofreciendo sus servicios como astrólogo y grafólogo y suministrando la dirección postal de Madrid Fernando el Católico, 6.

Después del lanzamiento del primer satélite espacial en octubre de 1957, las noticias sobre el espacio centraron el interés en la

carrera espacial entre rusos y americanos aunque siguieron apareciendo las de platillos volantes. En 1960, con el fin de la década, se publican las primeras referencias al proyecto OZMA, para captar señales extraterrestres inteligentes¹¹.

Jordi Ardanuy

Notas

1. Ignacio Cabria. «Ya tenemos platillos volantes». *Cuadernos de Ufología*, nº 1, 3ª época (1997), p. 18-35.
2. *Ibid*, p. 35
3. Adjetivo nada ortodoxo debido a Charles Ford (1874-1932) quien coleccionó numerosos sucesos extraños.
4. Desgraciadamente todavía no he podido hacer una revisión completa sistemática.
5. «De nuevo los platillos volantes». *DM*, nº 35 (27 de abril de 1952).
6. Frank Scully. *Behind the Flying Saucers*. Nueva York: Henry Holt, 1950.
7. Otro epígrafe que se repite más adelante es menos claro: «Más Allá del misterio».
8. Eduardo Buelta. *Astronaves sobre*

la Tierra. Barcelona: Oromi. La evolución de su teoría se sigue en varios números del *Boletín del CEI* (1959-1961). Para un resumen completo véase: Ignacio Cabria. *Entre ufólogos, creyentes y contactados*. Santander: Cuader-nos de Ufología, 1993, p. 18-19 y 24. En esta misma obra (p. 28) puede leerse que la

paternidad española de la idea se debe a Oscar Rey Brea.

9 Para documentarse sobre este singular personaje: Ignacio Cabria, *Op. Cit.*, 1993, p. 37 y ss.

10 Fernando Sesma. «El detector psicológico de la mentira». *El Gráfico*, (noviembre 1957).

11 Citemos: «Los hombres de la Tierra están a la escucha». *DM*, nº 440 (31 de enero de 1960). «Dos sabios pretenden ponerse al habla con seres de otros mundo». *DM*, nº 448 (27 de marzo de 1960). «Para comunicar con otros planetas». *DM*, nº 464 (17 de julio de 1960).

Listado de artículos relacionados con los platillos volantes

«De nuevo los platillos volantes». *Diez Minutos*, n. 35 (27 de abril de 1952).

«En el cielo de Corea fue vista una bola de fuego que pasó cerca de un avión americano». *Diez Minutos*, n. 35 (27 de abril de 1952).

«Yo estuve dentro de un platillo, asegura un sabio norteamericano». *Diez Minutos*, n. 35 (27 de abril de 1952).

«Los platillos no son armas americanas ni soviéticas». *Diez Minutos*, n. 35 (27 de abril de 1952).

«Durante los últimos años del pasado siglo se vieron discos volantes sobre el cielo de Europa». *Diez Minutos*, n. 35 (27 de abril de 1952).

«En el cielo de Corea fue vista una bola de fuego que pasó cerca de un avión americano». *Diez Minutos*, nº 36 (4 de mayo de 1952).

«¿Son los platillos volantes trozos de bombas atómicas?». *Diez Minutos*, n. 36 (4 de mayo de 1952).

«Yo estuve dentro de un platillo, asegura un sabio norteamericano». *Diez Minutos*, n. 36 (4 de mayo de 1952).

«Los platillos no son armas americanas ni soviéticas». *Diez Minutos*, n. 36 (4 de mayo de 1952).

«Durante los últimos años del pasado siglo se vieron discos volantes sobre el cielo de Europa». *Diez Minutos*, n. 36 (4 de mayo de 1952).

«Se abre paso la idea de que los platillos volantes vienen de otro planeta». *Diez Minutos*, n. 40 (1 de junio de 1952).

«Dos fotógrafos brasileños consiguieron un magnífico reportaje gráfico de un artefacto de este tipo». *Diez Minutos*, n. 40 (1 de junio de 1952).

«Un simple meteorito hizo pensar a los de Seattle en el fin del mundo. Algunos creyeron que era un platillo volante». *Diez Minutos*, n. 41 (8 de junio de 1952).

«Los platillos volantes no los tripulan seres extraños» [Breve] *Diez Minutos*, n. 47 (20 de julio 1952).

«La existencia de seres racionales en otros planetas es compatible con la fe católica. No es indispensable que desciendan de Adán y Eva». *Diez Minutos*, n. 53 (31 de agosto de 1952).

«La ciencia intenta explicar el misterio de los platillos volantes». *Diez Minutos*, n. 55 (14 de septiembre de 1952).

«Un misterioso "cigarro volante" ha quemado la pista de aterrizaje del aeródromo de Marignan». *Diez Minutos*, n.74 (25 de enero de 1953).

«Un misterioso caza ruso apareció en Corea. La primera tripulación americana que lo vio lo confundió con un "platillo volante"». *Diez Minutos*, n. 75 (1 de febrero de 1953).

«De nuevo los platillos volantes. Pero ahora no proceden de Marte, se están fabricando en Canadá». *Diez Minutos*, n. 99 (19 de julio de 1953).

«Parece ser que los platillos volantes proceden de un navío gigante soviético». *Diez Minutos*, n. 99 (19 de julio de 1953).

«Un astrónomo [Adamski] de Palomar (Estados Unidos) asegura haber hablado con un venusiano». *Diez Minutos*, n. 113 (25 de octubre de 1953).

«Platillos volantes en la cámara de los comunes». *Diez Minutos*, n. 121 (20 de diciembre de 1953).

«"Existen ..." Dice el profesor Henri Coanda». *Diez Minutos*, n. 161 (26 de septiembre de 1954).

«Los ingleses aseguran haber construido un avión sin alas». n. 161 (26 de septiembre de 1954).

«La sensacional aparición de dos satélites artificiales de la Tierra complica el tema de los platillos volantes». *Diez Minutos*, n. 163 (24 de octubre de 1954).

«Un médico escocés asegura haber fotografiado a un marciano». *Diez Minutos*, n. 166 (31 de octubre de 1954) [M. Cedric Allingham].

«Los marcianos piden pan, pero lo piden en lengua vietnamita». *Diez Minutos*, n. 166 (31 de octubre de 1954).

«En 1947 se vió sobre el cielo norteamericano el 'disco volante' número uno». *Diez Minutos*

«Cuatro tripulantes de un misterioso artefacto trataron de apresar a dos infelices cazadores». *Diez Minutos*, n. 176, (9 de enero de 1955).

«Es probable que hasta 1956 no vuelvan a verse más 'platillos'. Entonces, Marte y la Tierra se hallarán en oposición, para el mes de septiembre». *Diez Minutos*, n. 176 (9 de enero de 1955).

«Hay una base de platillos volantes en la Amazonia». *Diez Minutos*, n. 182, (20 de febrero de 1955).

«En Chile aterriza un 'platillo volante'». *Diez Minutos*, n. 183, (27 de febrero de 1955).

«Miles de investigaciones efectuadas vienen a demostrar que no es probable la existencia de platillos volantes. *Diez Minutos*, n. 222, (27 de noviembre de 1955).

«El hombre que voló en un 'platillo' [Adamski] ha hecho sensacionales revelaciones» *Diez Minutos*, n. 230, (22 de enero de 1956).

«Venus también envió un mensaje». *Diez Minutos*, n. 233 (12 de febrero de 1956). Información seleccionada por Sesma.

«La noche fantástica de Orly». *Diez Minutos*, n. 237 (11 de marzo de 1956).

«Objetos luminosos no identificados se lanzaron sobre cuatro aviones portugueses a reacción». *Diez Minutos*, n. 328 (8 de diciembre de 1957).

«Un técnico alemán ha ideado el disco volador». *Diez Minutos*, n. 361 (27 de julio de 1958).

«En Italia hay una asociación de amigos de los platillos volantes». *Diez Minutos*, n. 372 (12 de diciembre de 1958).

«Un técnico alemán ha ideado un disco volador. Se parece totalmente a los platillos volantes». *Diez Minutos*, n. 361 (27 de julio de 1958).

«¿El misterioso objeto observado en distintos países sobrevolando, es un 'navío cósmico' soviético?» [Sic]. *Diez Minutos*, n. 444 (28 de febrero de 1960). [Se supone que se trata de un fragmento de satélite soviético y no se cita referencia a platillo volante ni extra-terrestres].

**¿DONDE TOMARA VD. ESTA
 SEMANA EL "PLATILLO
 VOLANTE" PARA MARTE?**

Yo, _____ de _____ provincia de _____
 con domicilio en _____ n.º _____
 tomaría el PLATILLO para MARTE, esta semana, co-
 rrespondiente al número 237 de DIEZ MINUTOS, en
 la intersección del paralelo _____ con el meridiano _____
 Finca: _____

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80

La solución debe estar en la Reducción del semanario DIEZ MINUTOS, España, Madrid, antes de las doce de la mañana del próximo lunes día 19 de marzo